

Les docteurs diplômés en 2023

En 2023, le nombre de docteurs diplômés augmente de 9,6 %, après une progression de 1,9 % en 2022. La durée des thèses diminue par rapport à celle des thèses soutenues en 2022. L'effectif de primo-inscrits en doctorat au cours de l'année universitaire 2023-2024 augmente de 4,6 % par rapport à celui de l'année précédente. La mobilité internationale des doctorants continue de diminuer et atteint son plus bas niveau depuis 2012. En 2023-2024, le pourcentage de doctorants inscrits en première année de thèse bénéficiant d'un financement atteint 79 %, soit un taux comparable à celui de l'année précédente.

Plus haut niveau de soutenances depuis 2009

En 2023, le nombre de docteurs diplômés augmente de 9,6 %, après une hausse de 1,9 % en 2022. Le nombre de docteurs diplômés en 2023 s'établit à 15 200, soit le plus haut niveau depuis la mise en place de l'enquête (2009). Ceci résulte en partie d'un effet de rattrapage des conséquences de la crise sanitaire.

Cette progression est visible dans tous les domaines d'études. La hausse en Sciences du vivant est partagée entre la Biologie, médecine et santé et les Sciences agronomiques et écologiques (+ 14,8 % et + 20,8 %). Au sein de la catégorie Sciences exactes et leurs applications, les Sciences de la terre et de l'univers, espace augmentent de 20,2 %. Enfin, les effectifs en Sciences de la société progressent de 10,2 %, hausse la plus forte en Sciences humaines et sociales.

Entre 2012 et 2020, le nombre de docteurs diplômés diminue en moyenne de 2,8 % par an. Cependant, après la pandémie et une diminution brusque des soutenances en 2020, un rattrapage s'opère : le nombre de doctorants diplômés augmente de 5,7 % en moyenne chaque année entre 2021 et 2023.

Effectifs des docteurs diplômés selon le domaine d'étude entre 2020 et 2023

	Effectifs des docteurs diplômés				Evolution annuelle 2023/2022 (en %)
	2020	2021	2022	2023	
Sciences exactes et applications	5 576	6 282	6 603	7 269	10,1
Mathématiques et leurs interactions	501	647	623	683	9,6
Physique	784	908	986	1 079	9,4
Sciences de la terre et de l'univers, espace	454	483	516	620	20,2
Chimie et science des matériaux	899	1 086	1 152	1 298	12,7
Sciences pour l'ingénieur	1 593	1 692	1 741	1 920	10,3
Sciences et technologies de l'information et de la communication	1 345	1 466	1 585	1 669	5,3
Sciences du vivant	2 535	3 007	3 088	3 576	15,8
Biologie, médecine et santé	2 098	2 529	2 584	2 967	14,8
Sciences agronomiques et écologiques	437	478	504	609	20,8
Sciences humaines et sociales	3 695	4 299	4 161	4 342	4,3
Sciences humaines et humanités	2 226	2 565	2 536	2 551	0,6
Sciences de la société	1 469	1 734	1 625	1 791	10,2
Ensemble	11 806	13 588	13 852	15 187	9,6

Champ : France ; tous types d'établissements ; année civile.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

Un nouveau docteur sur trois a soutenu sa thèse en moins de 40 mois

Les décisions prises pendant la crise sanitaire de prolonger la durée des thèses continuent d'affecter la cohorte des

docteurs diplômés en 2023. Cependant, cet effet est moins important qu'en 2022 et la durée moyenne des thèses diminue, exceptée celle des thèses en Sciences humaines et sociales qui demeure stable. La proportion de thèses soutenues en moins de 40 mois après le début des travaux de recherche, soit à peu près la durée prévue par les textes (36 mois), augmente, s'établissant à 38 % en 2023, après 34 % en 2022 et 43 % en 2019.

En 2023, la diminution de la durée de thèse est très nette dans les domaines des Sciences du vivant ainsi qu'en Sciences exactes et leurs applications. Ainsi, 53 % des doctorants en Sciences exactes et leurs applications ont soutenu leur thèse en moins de 40 mois, soit 5 points de plus qu'en 2022 et 3 points de plus qu'en 2021. Toutefois, ce niveau reste inférieur à la période pré-pandémie (61 % en 2019). En 2023, 41 % des doctorants en Sciences du vivant ont soutenu leur thèse en moins de 40 mois, après 36 % en 2022 et 37 % en 2021.

La durée de préparation d'une thèse en Sciences humaines et sociales demeure la plus longue. En 2023, seuls 10 % des doctorants de ces disciplines ont obtenu leur diplôme en moins de 40 mois, comme en 2022, et 69 % l'ont obtenu en plus de 52 mois. Par ailleurs, la fréquence d'une thèse effectuée en plus de 72 mois augmente d'un point en 2023, après une augmentation de 2 points en 2022.

Répartition des thèses soutenues par intervalle de durée et selon le domaine d'étude en 2022 et 2023 (en %)

	Moins de 40 mois		De 40 mois à moins de 52 mois		De 52 mois à moins de 72 mois		72 mois ou plus	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Sciences exactes et applications	48	53	44	39	7	7	1	1
Sciences du vivant	36	41	53	48	10	10	1	1
Sciences humaines et sociales	10	10	21	21	33	32	36	37
Ensemble	34	38	39	36	15	15	12	11

Champ : France ; tous types d'établissements ; année civile.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

L'effectif de primo-inscrits en doctorat augmente de 4,6 % par rapport à l'année universitaire 2022-2023

À la rentrée 2023, 16 400 doctorants se sont inscrits en première année de thèse dans les 289 écoles doctorales accréditées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), soit un effectif en augmentation de 4,6 % par rapport à la rentrée précédente. Cette évolution

s'observe dans toutes les disciplines/domaines sauf en Sciences humaines et sociales. Elle est particulièrement marquée en Chimie et sciences des matériaux (+ 17,0 %), en Sciences agronomiques et écologiques (+ 14,8 %), ainsi que dans les Sciences de la terre et de l'univers (+ 13,7 %). Le nombre de premières inscriptions en Sciences humaines et sociales recule de 2,2 % par rapport à l'année précédente (après - 5,5 % en 2022).

En 2023-2024, le nombre total de doctorants diminue de 1,5 % par rapport à 2022-2023. L'évolution varie selon les disciplines : le nombre de doctorants diminue de 0,7 % en Sciences du vivant, de 1,0 % en Sciences exactes et leurs applications et de 2,3 % en Sciences humaines et sociales.

Effectifs de doctorants et d'inscrits en première année de doctorat selon le domaine d'étude en 2022 et 2023

	Effectifs de doctorants		Evolution annuelle (en %)	Effectifs d'inscrits en première année de doctorat		Evolution annuelle (en %)
	2022-2023	2023-2024		2022-2023	2023-2024	
	Sciences exactes et applications	26 590		26 332	-1,0	
Mathématiques et leurs interactions	2 436	2 560	5,1	641	705	10,0
Physique	3 777	3 770	-0,2	1 082	1 097	1,4
Sciences de la terre et de l'univers, espace	2 259	2 225	-1,5	583	663	13,7
Chimie et science des matériaux	4 305	4 333	0,7	1 117	1 307	17,0
Sciences pour l'ingénieur	7 028	6 971	-0,8	1 797	1 922	7,0
Sciences et technologies de l'information et de la communication	6 785	6 473	-4,6	1 607	1 766	9,9
Sciences du vivant	13 115	13 026	-0,7	3 404	3 622	6,4
Biologie, médecine et santé	11 177	11 093	-0,8	2 932	3 080	5,0
Sciences agronomiques et écologiques	1 938	1 933	-0,3	472	542	14,8
Sciences humaines et sociales	30 992	30 281	-2,3	5 488	5 367	-2,2
Sciences humaines et humanités	18 626	17 980	-3,5	3 371	3 256	-3,4
Sciences de la société	12 366	12 301	-0,5	2 117	2 111	-0,3
Ensemble	70 697	69 639	-1,5	15 719	16 449	4,6

Champ : France ; tous types d'établissements ; année universitaire.
Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

Près de 8 étudiants sur 10 inscrits en première année de doctorat bénéficient d'un financement dédié

À la rentrée 2023, 79,2 % des doctorants en première année bénéficient d'un financement dédié pour leurs travaux de recherche, en augmentation de 0,6 point par rapport à ceux de la rentrée 2022.

La part des financements par dotation du MESR diminue de 1 point pour atteindre 32 %. Les financements Cifre représentent un total de 8 %, comme en 2022. En 2023-2024, 39 % des doctorants bénéficient d'autres financements (+ 2 points). Le nombre de doctorants financés par l'Agence nationale de la recherche (ANR) a augmenté de 22,3 % entre 2022 et 2023, après une progression de 3,5 % entre 2021 et 2022 et de 50,8 % entre 2020 et 2021, pour s'établir à 1 600.

Nombre de doctorants en première année bénéficiant d'un financement de l'ANR depuis la rentrée universitaire 2020-2021

Financement de l'ANR	Année universitaire			
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Effectifs	827	1 247	1 291	1 579
Part d'inscrits en 1ère année financés par l'ANR (en %)	5,1	7,6	8,2	9,6

Champ : France ; tous types d'établissements ; année universitaire.
Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

La situation financière des doctorants demeure cependant très différente selon le domaine scientifique : les doctorants

Source : Les résultats présentés dans cette note sont issus de l'enquête réalisée annuellement auprès des écoles doctorales par le service statistique (SIES) du MESR. Les thèses d'exercice qui préparent aux diplômes d'État de docteur en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire ne sont pas prises en compte dans cette publication. Seules les thèses de recherche sont prises en compte.

Pour en savoir plus : [Site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche](#)

en Sciences exactes et leurs applications, ainsi qu'en sciences du vivant sont très largement financés (respectivement 97 % et 85 %), contre 50 % des doctorants en Sciences humaines et sociales (- 1 point par rapport à 2022). En 2023-2024, 30 % d'entre eux exercent une activité rémunérée en parallèle de leur thèse (+ 1 point par rapport à 2022), contre 15 % des doctorants en Sciences du vivant et seulement 3 % des doctorants en Sciences exactes et leurs applications.

Proportion d'inscrits en première année de doctorat ayant obtenu un financement pour leur thèse selon leur domaine d'étude en 2022 et 2023 (en %)

	Financés pour leur thèse		dont : contrat doctoral MESR (1)		dont : Cifre (2)		dont : autre financement	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
Sciences exactes et applications	97,1	97,1	35,9	32,7	11,5	11,4	49,7	53,0
Sciences du vivant	86,3	85,3	36,7	36,4	5,3	5,1	44,3	43,8
Sciences humaines et sociales	50,9	50,4	28,4	29,1	5,5	4,6	17,0	16,7
Ensemble	78,6	79,2	33,4	32,3	8,1	7,8	37,1	39,0

1. Contrat doctoral sur dotation du MESR (EPSCP, EPST, programme handicap).

2. Convention industrielle de formation par la recherche.

Champ : France ; tous types d'établissements ; année universitaire.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

La mobilité internationale des doctorants reste limitée

Les cotutelles internationales au cours de la thèse sont encore peu développées. En 2022-2023, 6 % des doctorants inscrits en première année effectuent leur thèse en cotutelle (- 1 point par rapport à 2021-2022).

Ces cotutelles sont d'abord réalisées avec un chercheur encadrant d'un autre pays européen, à hauteur de 44 %. Suivent ensuite les cotutelles avec des chercheurs encadrants des continents africain (24 %), américain (20 %), asiatique (10 %) et d'Australie-Océanie (2 %).

L'ensemble des cotutelles diminue de 15,3 % en 2022 par rapport à 2021 et atteint son plus bas niveau depuis 2012. Le nombre de doctorants inscrits en cotutelle avec un chercheur du continent européen diminue de 15,9 % entre 2021 et 2022. C'est également le cas du nombre de doctorants inscrits en cotutelle avec un chercheur du continent africain (- 6,6 %), ainsi que les cotutelles réalisées avec un chercheur du continent américain (- 18,1 %).

Effectifs des doctorants inscrits en cotutelle en première année de thèse selon le continent de la cotutelle en 2021 et 2022

	Année universitaire		Evolution annuelle 2022/2021 (en %)
	2021-2022	2022-2023	
Europe	485	408	-15,9
Afrique	242	226	-6,6
Amériques	232	190	-18,1
Asie	123	93	-24,4
Australie-Océanie	17	14	-17,6
Ensemble	1 099	931	-15,3

Part des cotutelles sur le nombre d'inscrits en première année (en %) : 7,0 (2022-2023) ; 5,7 (2021-2022)

Champ : France ; tous types d'établissements ; année universitaire.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

Samuel PERRAIS, MESR-SIES